

PAYARIQ TUMANI CHOSHTEPA MFY DA JOYLASHGAN “CHOSHTEPA” ARXEOLOGIYA YODGORLIGINI SAQLAB QOLISH

Abdumannonov M.

SamDAQU “Arxitektura” kafedrası dotsenti

Ishqvatov Hamza Abdumannonovich

“Madaniy meros Obyektlarini asrash” kafedrası o‘qituvchisi

Annatatsiya: Quyidagi matnda Payariq tumani “Choshtepa” MFY hududida joylashgan qadimiy “Choshtepa” nomi bilan atalib kelinayotgan arxeologik yodgorlikni saqlab qolish uchun ilmiy izlanishlar, choratadbirlar, restovratsiya va rekonstruksiya qilish tartibi, uslubi to‘g‘risida

Kalit so‘zlar: “Choshtepa” so‘zi “saqlash, restovratsiya, rekonstruksiya

Kirish

Biz yashab kelayotgan onazaminimiz bo‘lmish O‘zbekiston diyorida ajdodlarimizdan avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan madaniy merosimiz, urf-odatlar, ananalar, hunarmandchilik, bino va inshootlar, san‘at asarlari, asori atiqalar, Arxeologik va arxitektura yodgorliklari, yozma manbalar bizning davrimizgacha yetib keldi.

1-rasm. Dastlabki holati.

Shunday ekan xalqimizning ko‘hna tarixini ilmiy asoslar bilan yanada boyitish kerak. Buning uchun bizga chuqur bilim va tajriba kerak. Ilmiy tadqiqot

ishlarini rejalar asosida, tahlillarga asoslanib ish ko‘rilishini ta‘minlaydi.

Moddiy va madaniy boyliklar bular barchasi bizning millatimiz o‘tmishi, tarixi hisoblanadi.

2-rasm. Hozirgi holati.

Mustaqillik yillari boshlarida O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimovning “Tarixi yo‘q davlatning kelajagi ham yo‘q” degan oltinga teng so‘zlari bilan xalqqa murojat qildi. Prezidentimizning sayi harakatlari bilan madaniy meros obyektlarini tiklash va avaylab asrash, muhofaza qilish chora tadbirlarini amalga oshirdi. Ko‘plab qaror va farmonlarni shlabchiqdi. Respublikamizda Madaniy meros obyektlarini asrash Departamentini barpo etdi.

Amir rasmi

Yuzmas soliq 0.136

3-rasm. Choshtepa tepaligining nuragan qismining topografik rasmi.

Respublikamizning har bir viloyatlarida Madaniy meros obyektlarini asrash departamentini tashkil qildi.

Bu ishlar bejizga bo‘lmadi. Chunki imustaqillikgacha bo‘lgan davrlarda ko‘plab arxeologik Madaniy meros

obyektlari_Sovet ittifoqi davrida vaqtlari turli maqsadlarda buzilib tashlangan edi.

O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi ta'lim, fan va madaniy atmasalari bo'yicha xalqaro tashkilotga (ENESCO) 1993 yil qo'shildi.

O'sha paytda ENESCO ro'yxatiga O'zbekiston 4 ta memoriy majmua va nomoddiy madaniy merosning besh obyektini kiritilgan.

Hozirgi vaqtda Madaniy meros obyektlarini asrash agentligi tomonidan ko'plab arxeologik yodgorliklar, tepaliklar ro'yxatga olingan bo'lib, davlat tomonidan muhofazaga olingan. Shu jumladan Payariq tumanidagi "Choshtepa" yodgorligi ham.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qaroribilan 2019-yil 846- sonli qarori 4-oktabrdagi moddiy-madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan davlat muhofazasiga olingan.

Bu yodgorlikni tarixini yoritadigan bo'lsak mil. avvalgi II-I, V-VII asrlarda faoliyat ko'rsatgan. Tepalikning bunyod etilishiga sabab o'sha davrlarda harbiy istehkomning signal vazifasini o'tagan. Inshoatning barpo etilishi oqdaryo quyi sohilidan 400-500 metr uzoqlikda qurilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida arxeolog mutaxassislar tomonidan berilgan ma'lumotlarga asosan, milloddan avvalgi ikkiming-uchming yilliklarda xavfdan yoki boshqa omillardan ogohlantiruvchi sunniy yaratilgan arxeologik yodgorlik hisoblanadi.

4-rasm. Tepalik atrofidagi aholi punkti.

Yodgorlik ikki madaniy qatlamdan iborat. Eng pastki qatlami so'ngi antic davrga tegishli. Tepa qatlami ilk o'rta asrlarga tegishli. Antic davr (lotincha antiquus-qadimiy) –keng ma'noda qadimgi davrni anglatuvchi termin. Bu so'ngi antic davrlar mil. avvalgi I-II asrlarni o'z ichiga oladi. Ilk o'rta asrlar V-IX-XI asrlarni o'z ichiga oladi.

Bizga ma'lumki hozirgi vaqtda tepalikning turli sabablarga ko'ra yemirilish va qo'porilish oqibatlarida yuzaga chiqib qolgan sopol buyumlar parchasi asosida davr inixronologik yechimini chiqarish mumkin.

Birinchi dolzarb masala arxeologik yodgorlikni saqlab qolish uchun nuqsonli dalolatnoma tuzib shunga asosan loyiha xujjatlarini tayyorlash kerak. Restovratsiya va rekonstruksiya ishlarini amalga

oshirish kerak.

Hozirgi vaqtda saqlab qolish rejalarini puxta tayyorlab, iqtisodiy tomondan smeta xujjatlarini moliyalashtirish lozim.

Choshtepa yodgorligini restovratsiya va rekonstruksiya qilish uchun bir nechta taklif loyiha hujjatlarini ishlab chiqish kerak. Shundan qaysi biri moliyaviy va samarali puxta bo'lishi uchun ilmiy va tajribaviy bilimlarga asoslanib tanlash mumkin. Biz bu o'lchash ishlarini olib bordik. Yemirilish ko'ndalang kesimini o'lchamlar asosida kompyuterda xomaki chizmasini bajardik.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Internet tarmoqlaridan <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/choshtepa> (Samarqand_viloyati_Payariq_tumani)
2. [https:// images. app. goo. gl /owcBsijn RGYbw6Bw6](https://images.app.goo.gl/owcBsijnRGYbw6Bw6)
www.google.com
3. A.A. Raimqulov "kattasug'd-Sug'diyona " Toshkent "iqtisod-moliya"-
4. Abdurahmonov T. " Chelak tumani tarixi" Toshkent-2000 y.
5. Abdumnonov M. Mirza Ulugbek Was Taken to the Side on the Significance of Research Work Universal Journal on Innovate Education 2023
6. Abdumnonov M. Основы и исторические сведения геометрического орнамента в средней Азии. "Интернаука" Научный журнал. Москва - 2019 г. №6 (88) февраль. Част 1.
7. Исламова, Д. Г., & Масаридинова, Н. (2021). КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 317.
8. Khudoyarova, M. B., Masaridinova, N. A., & Makhmudova, S. A. (2024). ARCHITECTURAL TRENDS OF UZBEKISTAN IN THE PERIOD 1932 1990. *Экономика и социум*, (9 (124)), 201-206.
9. Abdusattorovna, M. S. (2024). RELATIONSHIP OF PEDAGOGY WITH OTHER SCIENCES AND SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 396-398.
10. Abdusattorovna, M. S. (2023). Project Proposals for Greening and Reconstructing Modern City Streets Development. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 2(4), 27-31.
11. Abdusattorovna, M. S. (2023). Historical roots of urban gardening of streets and squares. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(2), 19-22.
12. Abdusattorovna, M. S. (2024). RELATIONSHIP OF PEDAGOGY WITH OTHER SCIENCES AND SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 396-398.

